

ADABIYOT- INSON QALBINING OYNASI

(Abdulla Oripov ijodi talqinida)

Saodat Eshpulatova
Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv
va texnologiyalar universiteti dotsenti v.b., PhD.
Saodat69eshpulatova@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu maqolada O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston Qahramoni Abdulla Oripovning mahorati, uning xalq dardi bilan yashab, xalq dardi bilan ijod qilgani, qalbini junbushga keltirgan hissiyotlar haqida to'liqlanib yozgan she'rlari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tilgan. Ona Vatanga, tarixga, tabiatga, xalqiga bo'lgan muhabbati uning she'rlariga ko'chgan. Ana shu xususiyatlar orqali el ardog'ida, xotirasida mangu yashayotgan shoir she'rlarining tahlili berilgan. Bundan tashqari shoirning g'arb adabiyoti namoyondalarining asarlari tarjimai haqida ham ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: mustaqillik, qo'riqxon, noyob tabiat, badiiy so'z, qalb tug'yoni, hikmatlar, inson qalbi, haqiqat nurlari, iztirob, ruhiyat.

Аннотация

В данной статье представлен краткий обзор творчества Народного поэта Узбекистана, Героя Узбекистана Абдуллы Орипова, его стихов о чувствах, трогаящих его сердце, о жизни с болью народа, о творчестве с болью народа. Его любовь к Родине, истории, природе и народу нашла отражение в его поэзии. Через эти особенности дается анализ стихов поэта, которые навсегда останутся в чести и памяти народа. Кроме того, приводится информация о переводах поэтом произведений западных литературных деятелей.

Ключевые слова: независимость, сдержанность, уникальная природа, художественное слово, заветное желание, мудрость, человеческая душа, лучи истины, страдание, духовность.

Abstract

This article provides a brief overview of the skill of the People's Poet of Uzbekistan, Hero of Uzbekistan Abdulla Oripov, his poems about the feelings that

moved his heart, living with the pain of the people, creating with the pain of the people. His love for the Motherland, history, nature, and people was transferred to his poems. Through these features, an analysis of the poet's poems, which live forever in the honor and memory of the people, is given. In addition, information is provided about the poet's translations of the works of Western literary figures.

Keywords: *independence, reserve, unique nature, artistic word, the heart's desire, wisdom, human soul, rays of truth, suffering, spirituality.*

Erkinlik – inson tabiatining ehtiyoji. Chunki u tufayli inson o‘zining xohish-irodasini, imkoniyatlarini to‘la namoyon eta oladi. Maqsad, muddaosiga erishadi. Insonning erki u istiqomat qiladigan makonning ahvoliga bog‘liq hodisa. Agar inson yashaydigan yurt qaysidir mamlakatga qaram bo‘lsa, uning ta’siri va tazyiqi ostida bo‘lsa, u hech qachon erkin bo‘lolmaydi. Yurt ozodligi uchun, davlat mustaqilligi uchun kurash qadimdan muqaddas sanalgan. Bizning vatanimiz bo‘lmish O‘zbekistonning o‘z mustaqilligiga erishgani ham tariximizning eng ulug‘ hodisasidir. Chunki mustaqillikdek ana shunday buyuk ne‘mat tufayli yurtimizni dunyo tanidi, mustaqilligini tan oldi. Jahon ahli O‘zbekiston degan mamlakat borligini bildi. Buyuk bobokalonlarimizning azaliy orzusi ushaldi.

Ana shunday buyuk ne‘matga erishgan yurt farzandlari - ijodkorlari o‘z asarlarini mustaqil vatanimizga bag‘ishladi, uning ravnaqini, kelajagi porloq bo‘lishini madh etib asarlar yozishdi. XX asrning oxiriga kelib Mustaqillik mavzusi yetakchi mavzuga aylandi. Adabiyotda yangi burilish yasaldi. Endi biz mustaqil yurt farzandlarimiz, erkimiz o‘z qo‘limizda, hech kimga qaram emasmiz! Bunday tuyg‘ular har bir ijodkor asarining asosiy mavzusi bo‘lib qoldi. Ular asarlarida mustaqil hayotning go‘zal jabhalarini baralla kuyladilar.

Adabiyot — hayotning in’ikosi, inson qalbining oynasi. Har bir davr adabiyoti o‘sha zamon kishilarining ruhiy holatini, ijtimoiy hayoti va uning muammolarini, ma’naviy izlanishlarini o‘zida mujassam etadi. Zamonaviy o‘zbek adabiyotida ham inson ruhiyati, ichki kechinmalari va hayotiy qarama-qarshiliklar yetakchi mavzulardan biri bo‘lib qolmoqda.

Zamonaviy o‘zbek adabiyoti deyilganda beixtiyor, ko‘z oldingizga Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, O‘tkir Hoshimov, Muhammad Yusuf kabi el ardoqlagan

shoir va yozuvchilar gavdalanadi. Ular ijodidagi xalqona til, hayotiylik, soddalik kabi xususiyatlar o'quvchini o'ziga jalb etadi, kitobxon asar qahramoni bilan yonma-yon yuradi, ularning g'amidan qayg'uradi, yutuqlaridan sevinadi, dushmanidan nafratlanadi, uning taqdidirga qiziqadi. Haqiqiy ijodkorning yutug'i ham shunda.

XX asr o'zbek she'riyatini yuqori cho'qqiga olib chiqqan zabardast ijodkorlardan biri Abdulla Oripov o'zbek adabiyotida yuksak badiiy tafakkur va chuqur falsafiy mazmuni bilan ajralib turadigan shoirdir. Uning she'rlarida vatan tuyg'usi, inson qalbi, hayot mazmuni va ma'naviy qadriyatlar yetakchi mavzu sifatida namoyon bo'ladi. Shoir badiiy so'z orqali o'quvchini o'zligini anglashga, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni e'zozlashga chorlaydi. Buni uning vatan mavzusidagi she'rlari misolida ko'rish mumkin.

Abdulla Oripov ijodida vatan mavzusi yetakchi o'rinda turadi. "O'zbekiston" she'ri shoirning eng mashhur va ta'sirchan she'rlaridan bo'lib, unda yurtga bo'lgan cheksiz muhabbat kuchli ifodalangan. Bu she'rni "Vatan madhiyasi" desak ham bo'ladi.

Men nechun sevaman O'zbekistonni,

Tuproq'in ko'zimga aylab to'tiyo?

Nechun Vatan deya yer-u osmonni

Muqaddas atayman, atayman tanho...

Ushbu misralarda vatan muhabbati shunchaki so'z bilan emas, qalb bilan, yurak bilan chin dildan sevish darajasida talqin qilinadi. Shoir uchun O'zbekiston oddiygina tug'ilib o'sgan makon emas, balki muqaddas maskan, hayot mazmunidir. "Tuproq" obrazining muqaddaslashtirilishi milliy qadriyatlarga hurmat ramzi sifatida namoyon bo'ladi. She'r davomida shoir vatanni sevishining sababi nima? degan savolni qo'yadi. Bunga sabab, O'zbekistonning serquyoshliligimi yoki millat iftixori bo'lgan paxtasimi? She'r tahlili shuni ko'rsatadiki, shoir vatan tushunchasini tarix, xalq va kelajak bilan bog'lab tasvirlaydi.

Yoki shoirning “Munojot” she’rini olaylik. Bu she’r Abdulla Oripov ijodidagi eng falsafiy va ruhiy chuqur asarlardan biridir. Unda insonning Yaratganga murojaati, ichki iztirobi va umidi aks etadi:

*Yo Rab, meni o‘zing kechir,
O‘zing bergil bardosh, kuch.*

Bu misralar insonning ojizligi va Yaratganga bo‘lgan ehtiyojini ifodalaydi. Shoir insonni gunohsiz mavjudot sifatida emas, balki xato qiluvchi, ammo tavbaga intiluvchi zot sifatida tasvirlaydi. She’rning badiiy kuchi uning samimiyligida. “Munojot” insonni o‘z qalbiga nazar tashlashga, vijdoni bilan yuzlashishga chorlaydi.

Abdulla Oripov she’riyatining muhim jihati — uning sodda, ammo teran ma’noli tilidir. Shoir xalqona iboralar, ramz va metaforalardan mohirona foydalanadi. Uning she’rlari oson o‘qiladi, ammo uzoq vaqt xotirada saqlanib qoladi.

*So‘z — yurakdan chiqsa, yurakka yetar,
Soxta so‘z qalbimni hech qachon tutmas.*

Mazkur misralar shoirning so‘zga bo‘lgan mas’uliyatini ham ko‘rsatadi.

«QO‘RIQXONA» SHE’RI HAQIDA

Har bir shoirning o‘z yo‘nalishi bor. Kimdir Olloh ishqini, kimdir inson sevgisini, kimdir Vatanni, kimdir tabiatni kuylaydi. Abdulla Oripov she’rlarida esa insoniy fazilatlar ulug‘lanadi; inson tabiati bilan tabiat hodisalarini qiyoslab xulosa chiqaradi. “Ona bo‘la qolgin menga, tabiat”, “Qo‘riqxonalar” kabi she’rlari bunga yaqqol misol bo‘la oladi. Odatda, eng noyob hayvon, noyob qush va noyob o‘simlik turlarining yo‘qolib ketmasligi uchun maxsus qo‘riqxonalar tashkil etiladi. Bunday maskanlarning qo‘riqchi egalari bo‘ladi. Ular qo‘riqxonalar

jonivorlarini yovuz odamlardan himoya qiladi. Shoirning maqsadi qo‘riqxonaga to‘g‘risida xabar berish emas.

U she‘riga har kimga tanish va ma‘lum bo‘lgan «Qo‘riqxonaga» degan sarlavhani qo‘yib, uning qisqacha ta‘rifini keltirgach, boshqa yana ham muhim narsa – insoniy qadriyatlar va fazilatlar haqida so‘z ochadi. Ulardan birinchisi sof qalb. Pok niyatli, toza yurakli odamni topish hamma zamonlarda qiyin bo‘lgan. Shoir sof qalbli insonni albatta asrash kerakligiga urg‘u beradi. Insonlararo munosabatlar uchun insof ham juda zarur fazilatdir. «Insof yo‘qolmasin» – niyat shunday oliyjanob. Ezgulik va oqibatni ham asrash lozim.

*“Imonni asrangiz, u doim tanho,
Undadir mujassam inson matlabi.
Avlodlar axtarib yurmasinlar to,
Uni allaqanday Qor odam kabi.*

Imon haqida yozilgan ushbu bandga alohida diqqat qaratish kerak. Chunki imon insoniy fazilatlarning barchasini o‘zida mujassam etadi. Allohga, farishtalarga, ilohiy kitoblarga, payg‘ambarlarga, qiyomat kuniga, o‘lgandan keyin qayta tirilishga ishonchdek juda ulkan haqiqat «imon» tushunchasi bilan ifodalanadi. Imonni asrash – bu dunyo va oxiratni asrash degan ma‘noni anglatadi. Shu ningdek, shoir vijdon, ezgu, latif hislar ham himoyaga muhtojligiga urg‘u beradi. Yovuz qarashlar, yovuz kimsalar jamiyatni ichdan yemiradi.

Xotirjam hayot uchun esa adolat zarur. She‘r bamisoli dunyoni ham, inson qalbini ham yovuzlikdan asrashga oid ogohnomadek taassurot qol diradi. «Qo‘riqxonaga» she‘rini o‘qishda moddiy dunyo bilan ma‘na viy tushunchalar yonma-yon tavsiflanadi. Hayotiy tajribalardan kelib chiqadigan bunday falsafiy

mushohadalar Abdulla Oripov she'riyatining o'ziga xos qirralaridan birini tashkil etadi"¹.

Tabiat bizga Oллоh tomonidan berilgan tuhfa. Ana shu tuhfani biz asrab-avaylashimiz kerak. Shor qo'riqxonaga haqida she'r yozar ekan, nafaqat tabiat ehsoni, balki insondagi ezgu xislatlarni ham qo'riqlash lozimligini aytadi. Insof, vijdon, adolat, imon, oqibat kabi fazilatlar hech bir insonning qalbini tark etmasin, deydi. Agar bu fazilatlar bizni tark etsa, vahshiy hayvondan qanday farqimiz qoladi, deb bong uradi shoir. Agar inson qalbi pok bo'lsa, adolatli bo'lsa, tabiatga, jonivor va o'simliklarga ozor bermasa, ularni avaylasa, o'z vijdonini, oqibatini, muhabbatini, iymonini, hayosi va nomusini saqlagan bo'ladi, ularga hech qanday yovuz kuch hujum qilolmaydi, deydi. Aslida qo'riqxonaga nimaga kerak?! Yo'qolib borayotgan noyob hayvon va o'simliklarni asrab qolish uchun! Bizning qalbimizdagi hayo, insof, oqibat, adolat, muhabbat, vijdon kabi pok tuyg'ularga ham qo'riqxonaga kerak bo'lmasin, uni o'zimiz avaylab-asraylik, deydi.

Vijdonni asrangiz har nedan ortiq,

Yagona zaminni asragansimon.

Bobolardan qolgan noyob bu tortiq

Toki avlodlarga yetolsin omon.

Bizdan keyin qoladigan avlodimizga tabiatning in'om-ehsonini eson-omon topshirish bizning burchimiz bo'lgani kabi ezgu fazilatlarini ularning qalbiga singdirish, ularga meros qoldirish biz uchun ham qarz, ham farz ekanligini ta'kidlaydi shoir.

She'riy asarlarni tahlil qilishda nafaqat uning tashqi ma'nosiga, balki ichki ma'nosini ham e'tibordan chetda qoldirmaslik kerak. Yuqorida tahlil qilganimiz faqat tabiatni, uning boyliklarini, noyob hayvon va o'simliklarni emas, noyob ezgu

¹ B.To'xliyev va boshq. Adabiyot. O'rta ta'lim muassasalarining 10-sinf o'quvchilari uchun darslik-majmua.II-qism.T.: 2017.- B. 112-113

fazilatlarni ham avaylash, asrash, uni o'zgalarning toptashiga yo'l qo'ymaslik kerakligini uqtiradi.

Shu o'rinda O'zbekiston xalq yozuvchisi Abdulla Qahhorning hikmatli so'zga aylangan bir jumlasini keltirishni lozim topdim: "Nima uchun ko'cha harakati qoidasini buzgan kishiga militsiya hushtak chaladi-yu, butun bir tilni buzayotgan odamlarga hech kim hushtak chalmaydi?²" Zero, dastavval, inson barcha ezgu xislatlarni o'zida mujassam qilsa, "militsiyaning hushtak chalishiga" ehtiyoj qolmaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Oripov A. Ishonch ko'priklari.- Toshkent: Adabiyot va san'at nashriyoti, 1989.
2. Oripov A. Dunyo. – Toshkent: Adabiyot va san'at nashriyoti,1995.
3. Amir Temur o'g'itlari. – Toshkent: Navro'z,1992.
4. B.To'xliyev va boshq. Adabiyot. O'rta ta'lim muassasalarining 10-sinf o'quvchilari uchun darslik-majmua.II-qism.T.: 2017.
- 5.Формирование гармонично развитого поколения в современных условиях. Сборник научно-методических статей (2-выпуск) часть 9. Ташкент -2011
6. <https://hikmatlar.uz/quote/73>

² <https://hikmatlar.uz/quote/73>